

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128214>

УДК (617.731) 094

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ИНВОЛЮЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУР ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

А.М. Оразалыева,

снс, д.м.н.,

Научно-исследовательский центр Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева (ГМУТ)

Г.Т. Пирлиев,

начальник центрального судебно-медицинского учреждения при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, к.м.н.

А.А. Гельдыев,

снс,

Международный учебно-научный центр при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана

Д.Б. Ламанова,

асс. кафедры патологической анатомии, к.м.н.

М.С. Сулейманов,

асс. кафедры судебной медицины и права,

Государственный медицинский университет Туркменистана имени Мырата Гаррыева (ГМУТ),

г. Ашгабат

Аннотация: В статье представлена морфология инволюционных изменений проводниковых и стромальных структур интракраниальной части зрительного нерва (ЗН). Сравнительное морфологическое и морфометрическое исследование ЗН проведено на аутопсийном материале лиц в возрасте 21-30 лет (I группа) и 60 лет и выше (II группа), не страдавших при жизни сахарным диабетом, нейродегенеративными заболеваниями и глаукомой. Выявлены усиливающиеся с возрастом признаки хронической гипоксии в элементах ЗН вследствие нарушения кровообращения с развитием

дистрофических и склеротических процессов, уплотнение глии, а также отложение амилоидных телец.

Ключевые слова: зрительный нерв, аксон, инволюционные изменения, нейродегенеративный процесс, латеральное колленчатое тело

MORPHOLOGICAL CHARACTER OF INVOLUTIONAL CHANGES IN THE STRUCTURES OF THE OPTIC NERVE

A.M. Orazaliev,

Senior Researcher, Doctor of Medical Sciences,
Research Center of the State Medical University of Turkmenistan named
after Myrat Garryev (SMUT)

G.T. Pirliev,

Head of the Central Forensic Institution under the Ministry of Health and
Medical Industry of Turkmenistan, Ph.D.

A.A. Geldiev,

Senior Researcher,
International Educational and Scientific Center under the Ministry of
Health and Medical Industry of Turkmenistan

D.B. Lamanova,

Assistant of the Department of Pathological Anatomy, Ph.D.

M.S. Suleimanov,

Assistant of the Department of Forensic Medicine and Law,
State Medical University of Turkmenistan named after Myrat Garryev
(GMUT),
Ashgabat city

Annotation: The article presents the morphology of involutional changes in the conduction and stromal structures of the intracranial part of the optic nerve (ON). Comparative morphological and morphometric study of MN was carried out on autopsy material of individuals aged 21-30 years (group I) and 60 years and older (group II) who did not suffer from diabetes mellitus, neurodegenerative diseases and glaucoma during their lifetime. Signs of chronic hypoxia in ON elements increasing with age due to circulatory disorders with the development of dystrophic and sclerotic

processes, thickening of glia, and deposition of amyloid bodies were revealed.

Keywords: optic nerve, axon, involutinal changes, neurodegenerative process, lateral geniculate body

Инволюционные, возрастные, изменения затрагивают все органы человеческого организма. Многочисленными исследованиям доказано, что с увеличением возраста структурные изменения органов и тканей с прогрессирующим уменьшением адаптационных возможностей могут играть существенную роль в развитии «age-dependent» (обусловленных возрастом) заболеваний. Зрительная система не является исключением. С возрастом происходят значимые инволюционные изменения всех элементов зрительного анализатора, сопровождающиеся снижением функциональных возможностей. Именно поэтому изучение их приобретает особое значение и может стать фундаментальной основой для решения ряда задач теоретической и практической офтальмологии [14].

Согласно первому Всемирному докладу о проблемах зрения, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения в 2019 году, более 1 миллиарда человек во всем мире живут с нарушениями зрения, связанными с увеличением продолжительности жизни и старением населения [13]. В основе инволюционного снижения зрительных функций лежат нейродегенеративные процессы с повреждением ганглиозных клеток (ГК), их аксонов и центральных мишеней в латеральном колленчатом теле (ЛКТ) и первичной зрительной коре. В последнее время указывается на нейродегенеративный характер патогенетических звеньев развития и прогрессирования первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ), одним из важнейших факторов риска которой является возраст [2, 6]. Нейродегенеративный характер ПОУГ подтверждается наличием таких общепризнанных критериев нейродегенеративного процесса, как астроглиоз и наличие скоплений бета-амилоида в коре головного мозга и зрительном нерве [1]. Показано, что в процесс вовлекается не только периферический отдел зрительного анализатора, но и проводящие пути и центральный отдел (наружное колленчатое тело, зрительная кора), т. е. зрительный путь в целом.

Изучение инволюционного морфогенеза структур зрительно-проводникового пути и их роли в развитии офтальмопатологии остается актуальной проблемой.

Цель работы. Изучить морфологию инволюционных изменений проводниковых и стромальных структур интракраниальной части зрительного нерва.

Материал и методы исследования. Исследование проведено на базе Научно-исследовательского центра Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева, Центрального бюро судебной экспертизы и Международного учебно-научного центра при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Анализ инволюционных изменений интракраниальной части зрительного нерва (ЗН) проведен на аутопсийном материале лиц, не страдавших при жизни сахарным диабетом, нейродегенеративными заболеваниями и глаукомой. Анализированы данные в сравнении между группами лиц в возрасте 21-30 лет – 5 случаев (I группа) и 60 лет и выше – 13 случаев (II группа). Кусочки ткани ЗН фиксировались в растворе 10 % нейтрального формалина и заливались в парафин по стандартной методике. Полученные парафиновые срезы окрашивались гематоксилин-эозином и по ван Гизону. Морфометрический анализ срезов включал определение общей площади структур ЗН (на поперечном сечении), количества нервных пучков, их диаметра, расстояния между нервными пучками, их суммарной площади, площади эпинеурия, перинеурия и эндонеурия, диаметра нервных волокон, площади их дезорганизации, количества нервных волокон, а также отдельно в эндонеурии – площади распределения глии, количества сосудов, периваскулярного склероза и гиалиноза стенки сосудов. Кроме того, подсчитывалось количество амилоидных телец в эпинеурии, перинеурии и эндонеурии. Морфометрия проводилась при увеличениях $\times 40$ и $\times 400$. Использовалась морфометрическая сетка Автандилова и Image-Pro[®] Plus система с прилагаемой к ней программой IPWIN32.exel for Windows, Weiss Imaging, and Solutions GmbH. Статистическая обработка всех показателей морфометрического исследования между группами проводилась с использованием t-теста Стьюдента (стандартный пакет программ Microsoft Office Excel, 2016).

Результаты исследования и их обсуждение. При проведении сравнительного анализа морфологических и морфометрических данных проводниковых структур зрительного нерва в его интракраниальной части были обнаружены заметные различия в показателях между двумя исследуемыми группами (табл. 1). Плотность распределения нервных волокон была значительно выше во II группе ($p<0,05$), в то время как по площади поперечного сечения нерва показатели групп между собой достоверно не различались. Средний диаметр нервных пучков, как и суммарная их площадь, были выше в I группе ($p<0,05$ соответственно). Показатель диаметра нервных волокон также был выше в I группе ($p<0,01$), однако общее количество нервных волокон в пересчете на 1 кв.мм оказалось выше во II группе ($p<0,05$). Нервные волокна в пучках имели неравномерную толщину, некоторые с варикозными утолщениями, часть – с фрагментацией. Морфологически отмечалась их очаговая дезорганизация с преобладанием ее площади во II группе ($p<0,01$). Несмотря на то, что при микроскопическом исследовании отдельные нервные пучки, особенно во II группе, были значительно отодвинуты друг от друга разросшейся соединительной тканью, этот показатель между группами достоверно не отличался, что можно объяснить незначительной выборкой исследуемого материала.

При исследовании стромального компонента ЗН отмечалось значительное различие между двумя группами по показателям. Площадь эпинеурия ($p<0,01$), перинеурия ($p<0,01$) и эндоневрия ($p<0,05$) у лиц II группы (старшей возрастной группы) была достоверно выше аналогичных показателей I группы.

Таблица 1 – Сравнительные возрастные морфометрические показатели ЗН у лиц молодого (21-30 лет) и пожилого (старше 60 лет) возраста

№	Показатель	I группа	II группа	t-тест Стьюдент а
1	Площадь поперечного сечения нерва, (мм ²)	11,38±1,56	12,40±1,98	n.s.
2	Плотность распределения нервных волокон (на 1 мкм ² площади)	14,75±0,52	19,98±3,87	$p<0,05$

№	Показатель	I группа	II группа	t-тест Стьюдента
3	Средний диаметр нервных пучков (мм)	0,72±0,18	0,47±0,13	p<0,05
4	Расстояние между нервными пучками (мм)	0,091±0,03	0,13±0,03	n.s.
5	Суммарная площадь всех нервных пучков по отношению к общей площади поперечного сечения нерва (%)	94,59±1,77	88,34±2,34	p<0,05
6	Площадь эпинеурия по отношению к площади поперечного сечения нерва (%)	1,39±0,32	3,53±0,57	p<0,01
7	Площадь перинеурия по отношению к площади поперечного сечения нерва (%)	1,51±0,50	3,38±0,72	p<0,01
8	Площадь эндоневрия по отношению к площади поперечного сечения нерва (%)	2,51±0,81	4,75±1,17	p<0,05
9	Диаметр нервных волокон (мм)	0,016±0,00 4	0,008±0,00 2	p<0,01
10	Площадь дезорганизации нервных волокон по отношению к общей площади нервных пучков (%)	27,75±2,41	50,82±4,86	p<0,01
11	Количество нервных волокон в пересчете на 1 пучок	440,83± 17,32	430,56± 15,03	n.s.
12	Количество нервных волокон в пересчете на 1 мм ²	6507,33± 437,77	8604,50± 1722,48	p<0,05

n.s. – no significant (статистически не достоверно)

Особо следует подчеркнуть уменьшение в старшей возрастной группе количества сосудов в эндоневрии в пересчете на 1 мм² (p<0,01), увеличение площади периваскулярного склероза (p<0,01) и гиалиноза стенок сосудов (p<0,001) (табл. 2). Многочисленные отростки (септы) от эндоневрия внутрь нервного ствола, создающие соединительнотканную основу и разделяющие нервные волокна на отдельные пучки, с возрастом утолщались.

В оболочках нерва выявлены амилоидные тельца, количество которых увеличивалось с возрастом ($p < 0,0001$).

При морфологическом исследовании ЗН обращает на себя внимание уплотнение глии с возрастом ($p < 0,05$).

Таблица 2 – Сравнительные возрастные морфометрические показатели эндоневрия у лиц молодого (21-30 лет) и пожилого (старше 60 лет) возраста

№	Показатель	I группа	II группа	t-тест Стьюдента
1	Площадь распределения глии (в эндоневрии) по отношению к площади эндоневрия (%)	98,41±0,85	95,04±1,67	$p < 0,05$
2	Количество сосудов в эндоневрии в пересчете на 1 мм ²	217,11±9,03	137,59±25,28	$p < 0,01$
3	Площадь периваскулярного склероза в эндоневрии по отношению к площади эндоневрия (%)	1,43±0,46	4,06±1,42	$p < 0,01$
4	Площадь гиалиноза стенки сосудов в эндоневрии по отношению к площади эндоневрия (%)	0,16±0,05	0,89±0,26	$p < 0,001$
5	Количество амилоидных телец в эпиневирии и периневирии в пересчете на 1 мм ²	0,09±0,01	1,68±0,52	$p < 0,0001$

№	Показатель	I группа	II группа	t-тест Стьюдента
6	Количество амилоидных телец в эндоневрии в пересчете на 1 мм ²	0,14±0,04	4,84±1,60	p<0,0001

Таким образом, исследование инволюционных изменений в структурах интракраниальной части зрительного нерва выявило усиливающиеся с возрастом признаки хронической гипоксии в элементах ЗН вследствие нарушения кровообращения с развитием дистрофических и склеротических процессов, уплотнением глии, а также отложением амилоидных телец. С увеличением возраста сдавление нервных волокон утолщенными и склерозированными септами влечет за собой прерывание аксоплазматического тока с нарушением передачи афферентных импульсов в подкорковые и корковые зрительные центры, запуская механизм трансинаптической нейродегенерации [10, 12]. Поскольку функция аксонов зависит от аксоплазматического транспорта жизненно важных белков и материалов, замедление аксоплазматического транспорта с аккумуляцией аксоплазмы приводит к нарушению обмена веществ в аксонах с повреждением структуры аксона [3]. Отмечают, что восприимчивость к дефициту транспорта увеличивается с возрастом [8].

Известно, что большая часть аксонов ГК сетчатки заканчиваются за пределами глазного яблока. Около 70 % волокон зрительного тракта, формируя ретиногеникулярные пути, заканчиваются в латеральном колленчатом теле (ЛКТ), которое является местом расположения «второго нейрона» зрительного пути. Оно содержит около 1 800 000 нейронов, на дендритах которых заканчиваются аксоны ганглиозных клеток сетчатой оболочки [5]. От ЛКТ ретроградно с аксональным током в сетчатку поступают для ее клеток нейротрофины, обеспечивающие аутокринную либо паракринную сигнальную функцию. Снижение аксоплазматического транспорта, ограничивая поступление нейротрофинов к нейрону, запускает механизм апоптоза ГК [11]. Считают, что нарушение аксоплазматического транспорта с обрывом аксональных терминалей

и деструкцией аксонов с последующей гибелью нейронов в центральных проекциях ГК лежат в основе инволюционного снижения зрительных функций [12]. В этой связи интересны данные, демонстрирующие уменьшение объема ЛКТ на 15-30 % в связи с дегенерацией значительного количества нейронов у человека в процессе старения [9].

В патогенезе возрастных изменений сетчатки и зрительного нерва особое значение отводят функциональным и морфологическим изменениям глиальных элементов [4]. Выявленное нами уплотнение с возрастом глии в составе ЗН, осуществляющей поддержание целостности и гомеостаза нейронов посредством синтеза нейротрофических и ангиогенных факторов, отражает ее роль в инволюционных процессах структур зрительного пути [7].

Выводы. Морфологическое и морфометрическое исследование инволюционных изменений в структурах ЗН выявило усиливающиеся с возрастом признаки хронической гипоксии в элементах нерва вследствие нарушения кровообращения с развитием дистрофических и склеротических процессов, уплотнение глии, а также отложение амилоидных телец.

Список литературы

[1] Егоров Е.А. Патоморфология центральных отделов зрительного анализатора при глаукоме / Е.А. Егоров, В.Н. Алексеев, И.Р. Газизова, Е.Б. Мартынова // Клиническая офтальмология. – 2017. №18/2017. 1-3 с.

[2] Еричев В.П. Глаукома и нейродегенеративные заболевания / В.П. Еричев, В.П. Туманов, Л.А. Панюшкина // Глаукома. – 2012. № 1/2012. 62-68 с.

[3] Морозов В.И. Патогенез застойных дисков зрительных нервов: механизмы и последовательные этапы развития ликворо-тканевого отека / В.И. Морозов // Российский офтальмологический журнал. – 2017. 63-68 с.

[4] Телегина Д.В. Изменения клеток глии в сетчатке с возрастом и при развитии возрастной макулярной дегенерации / Д.В. Телегина, О.С. Кожевникова, Н.Г. Колосова // Биохимия. – 2018. Т. 83. №9/2018. 1272-1282 с.

- [5] Ярилин А.А. Апоптоз и его роль в целостном организме / А.А. Ярилин // Глаукома. – 2003. № 1/2003. 46-54 с.
- [6] Bizrah M. Glaucoma and Alzheimer's disease in the elderly. / M. Bizrah, L. Guo, M.F. Cordeiro // Aging Health. – 2011. Vol. 5/2011. 719-733 p.
- [7] Coorey N.J. The role of glia in retinal vascular disease. / N.J. Coorey, W. Shen, S.H. Chung, L. Zhu, M.C. Gillies // Clin. Exp. Optom. – 2012. №95/2012. 266-281 p.
- [8] Crish S.D. Distal axonopathy with structural persistence in glaucomatous neurodegeneration. / S.D. Crish, R.M. Sappington, D.M. Inman, P.J. Horner, D.J. Calkins // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2010. №107/2010. 5196-5201 p.. DOI: 10. 1073/pnas.0913141107
- [9] Quantification of the human lateral geniculate nucleus in vivo using MR imaging based on morphometry: volume loss with age. / M. Li, H.G. He, W. Shi, J. Li, B. Lv, C.H. Wang, Q.W. Miao, Z.C. Wang, N.L. Wang, M. Walter, B.A. Sabel // AJNR Am J Neuroradiol. – 2012. №33/2012. 915-921 p. doi: 10.3174/ajnr.a2884
- [10] Quigley HA, McKinnon SJ, Zack DJ, Pease ME, Kerrigan-Baumrind LA, Kerrigan DF, Mitchell RS. Retrograde axonal transport of BDNF in retinal ganglion cells is blocked by acute IOP elevation in rats. // Investigative Ophthalmology and Visual Science. – 2000. – P. 3460-3466. <https://doi.org/10.1076/0271-36832021dft131>
- [11] JNK promotes Bax translocation to mitochondria through phosphorylation of 14-3-3 proteins / F Tsuruta, J Sunayama, Y Mori, S Hattori, S Shimizu, Y Tsujimoto, K Yoshioka, N Masuyama, Y. Gotoh // The EMBO Journal. – 2004. №23(8)/2004. 1889-1899 p. <https://doi.org/10.1038/sj.emboj.7600194>
- [12] Demyelination precedes axonal loss in the transneuronal spread of human neurodegenerative disease / Y. You, C. Joseph, C. Wang et al. // Brain. – 2019. Vol. 142. N 2/2019. 426-442 p.
- [13] Бахарева Ю.О. Возрастные морфофункциональные изменения первичной зрительной области коры при воздействии яркого света, их коррекция: Автореф... дис. канд. мед. наук. / Ю.О. Бахарева – Томск, 2020. 39 с.
- [14] Розанова О.И. Пресбиопия. Монография. / О.И. Розанова, А.Г. Щуко – Москва, 2015. 131-153 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Egorov E.A. Pathomorphology of the central parts of the visual analyzer in glaucoma / E.A. Egorov, V.N. Alekseev, I.R. Gazizova, E.B. Martynova // *Clinical ophthalmology*. – 2017. No. 18/2017. 1-3 s.
- [2] Erichev V.P. Glaucoma and neurodegenerative diseases / V.P. Erichev, V.P. Tumanov, L.A. Panyushkina // *Glaucoma*. – 2012. No. 1/2012. 62-68 p.
- [3] Morozov V.I. Pathogenesis of congestive optic discs: mechanisms and successive stages in the development of cerebrospinal fluid edema / V.I. Morozov // *Russian ophthalmological journal*. – 2017. 63-68 p.
- [4] Telegina D.V. Changes in glial cells in the retina with age and with the development of age-related macular degeneration / D.V. Telegina, O.S. Kozhevnikova, N.G. Kolosova // *Biochemistry*. – 2018. V. 83. No. 9/2018. 1272-1282 p.
- [5] Yarilin A.A. Apoptosis and its role in the whole organism / A.A. Yarilin // *Glaucoma*. – 2003. No. 1/2003. 46-54 p.
- [6] Bizrah M. Glaucoma and Alzheimer's disease in the elderly. / M. Bizrah, L. Guo, M.F. Cordeiro // *Aging Health*. – 2011. Vol. 5/2011. 719-733 p.
- [7] Coorey N.J. The role of glia in retinal vascular disease. / N.J. Coorey, W. Shen, S.H. Chung, L. Zhu, M.C. Gillies // *Clin. Exp. Optom*. – 2012. No. 95/2012. 266-281 p.
- [8] Crish S.D. Distal axonopathy with structural persistence in glaucomatous neurodegeneration. /S.D. Crish, R.M. Sappington, D.M. Inman, P.J. Horner, D.J. Calkins // *Proc. Natl. Acad. sci. USA*. – 2010. No. 107/2010. 5196-5201 p.. DOI: 10.1073/pnas.0913141107
- [9] Quantification of the human lateral geniculate nucleus in vivo using MR imaging based on morphometry: volume loss with age. / M. Li, H.G. He, W. Shi, J. Li, B. Lv, C.H. Wang, Q.W. Miao, Z.C. Wang, N.L. Wang, M. Walter, B.A. Sabel // *AJNR Am J Neuroradiol*. – 2012. No. 33/2012. 915-921 p. doi:10.3174/ajnr.a2884
- [10] Quigley HA, McKinnon SJ, Zack DJ, Pease ME, Kerrigan-Baumrind LA, Kerrigan DF, Mitchell RS. Retrograde axonal transport of BDNF in retinal ganglion cells is blocked by acute IOP elevation in rats. // *Investigative Ophthalmology and Visual Science*. – 2000. – P. 3460-3466. https://doi.org/10.1076/0271-36832021dft131

[11] JNK promotes Bax translocation to mitochondria through phosphorylation of 14-3-3 proteins / F Tsuruta, J Sunayama, Y Mori, S Hattori, S Shimizu, Y Tsujimoto, K Yoshioka, N Masuyama, Y. Gotoh // The EMBO Journal. – 2004. No. 23(8)/2004. 1889-1899 p. <https://doi.org/10.1038/sj.emboj.7600194>

[12] Demyelination precedes axonal loss in the transneuronal spread of human neurodegenerative disease / Y. You, C. Joseph, C. Wang et al. // brain. – 2019. Vol. 142. No. 2/2019. 426-442 p.

[13] Bakhareva Yu.O. Age-related morphofunctional changes in the primary visual area of the cortex when exposed to bright light, their correction: Abstract of ... dis. cand. honey. Sciences. / Yu.O. Bakhareva – Tomsk, 2020. 39 p.

[14] Rozanova O.I. Presbyopia. Monograph. / O.I. Rozanova, A.G. Shchuko – Moscow, 2015. 131-153 p.

© *А.М. Оразалыева, Г.Т. Пирлиев, А.А. Гельдыев, Д.Б. Ламанова, М.С. Сулейманов, 2023*

Поступила в редакцию 24.05.2023

Принята к публикации 08.06.2023

Для цитирования:

Оразалыева А.М., Пирлиев Г.Т., Гельдыев А.А., Ламанова Д.Б., Сулейманов М.С. Морфологический характер инволюционных изменений структур зрительного нерва // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-2(30). С. 5-16. URL: <https://ip-journal.ru/>